

ЎРМОН ШИФОБАХШ БУТАЛАРИНИ УРУҒИДАН КЎПАЙТИРИШ

¹Бердиев Эркин Турдалиевич, ²Чоршанбиев Фарход Махматмуродович
³Давиров Душабой Адамбой ўғли

¹қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор Тошкент давлат аграр
университети

²қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент давлат аграр
университети, ³Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005068>

Аннотация. Ушбу мақолада қимматли ўрмон шифобахш буталар – зирк, наъматак ва чаканда турларини уруғидан кўпайтириши бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари баён этилган. Сентябрьнинг иккинчи ярмида терилган ва шу захоти тупроққа экилган зирк уруғлари баҳорда энг юқори -27,4% грунт униш кўрсаткичига эга бўлдилар. Уруғларнинг узунлиги 4-7 мм, диаметри 2,5-3,5 мм, шаклига кўра чўзинчоқ-овалсимон. 1 кг уруғларида 83-130 минг дона уруғлари бўлади. Наъматак уруғларининг физиологик етилиш даври сентябрь боши ҳисобланади. Шу даврда терилган мевалардан ажратилган уруғлар дарҳол стратификация қилинади ва кеч кузда тупроққа экилади. Чаканда уруғлари тиним даврига эга эмас, шу сабабли кузда сепилган уруғлари 8-12 кунда униб чиқиб, қишги совуқлардан зарарланиши мумкин, шунинг учун уруғларни тупроққа экишнинг энг оптимал муддати– март ойи ҳисобланади.

Калим сўзлар: зирк, алкалоид, берберин, палматин, облонгин, уруғ экиш меъёри, уруғ униш кўрсаткичи, чаканда, аскорбин кислота, каротин, пектин, экзема, наъматак, каротин, уруғ экиш чуқурлиги.

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по семенному размножению ценных лекарственных кустарников – барбариса, шиповника и облепихи. Свежесобранные семена барбариса собранные во второй половине сентября и сразу посеянные осенью, обеспечили 27,4% грунтовой всхожести. Длина семян составил 4-7 мм, диаметр 2,5-3,5 мм, по форме продолговатый-овальный. В 1 кг семян насчитывается 83-130 тыс штук семян. Физиологическая спелость семян шиповника происходит в начале сентября. Семена извлеченные из плодов немедленно стратифицируются до посева поздней осенью. Семена облепихи не имеют период покоя, поэтому посеянные осенью семена прорастают через 8-12 дней и погибают в зимних холодах, поэтому оптимальным сроком посева семян облепихи является март месяц.

Ключевые слова: Барбарис, алкалоид, берберин, палматин, облонгин, норма посева, грунтовая всхожесть семян, облепиха, аскорбиновая кислота, каротин, пектин, экзема, , шиповника, каротин, глубина заделки семян.

Кириш

Республикамизда шифобахш ўсимликлар дунёси, айниқса уларнинг бутасимон турлари хилма-хил ва бой генофондга эга. Уларни илмий ўрганиш, озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида фойдаланиш имкониятларини аниқлаш, истиқболли турларини ва уларнинг қимматли хўжалик белгиларига эга сервитамин шакллари маданийлаштириш, кўпайтириш ва саноат плантацияларида ўстириш усуллари ишлаб чиқиш шу куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Ана шундай истиқболли

шифобахш сервитамин зирк, чаканда ва наъматак ўрмонларнинг шифобахш ўсимликлари алоҳида ўрин тутди.

Тадқиқот услуби. Зирк ва чаканда турларининг 100 дона мевалари оғирлиги, 1 кг. миқдордаги хўл мевасидан шарбат ва уруғ чиқиш миқдори, уруғ маҳсулдорлиги, 1000 дона уруғ оғирлиги ГОСТ 13056.4–67 (QzDSt 322.15.04.2009) «Методы определения массы 1000 семян» талаблари асосида аниқланди.

Зиркнинг турли муддатларда терилган, сақланган ва экилган зирк уруғларини униш қобилиятлари ҳамда зирк уруғларида мавжуд узоқ давом этувчи тиним даврини бартараф этиш имкониятлари ўрганилди. Тадқиқотларда асосан зирк уруғларни териш ва тупроққа экишнинг кузги муддатларини ўрганишга кўпроқ эътибор берилди. Уруғларни униш қобилиятларига ва уруғкўчатларни чиқишига уруғлар териш муддатларини таъсирини ўрганиш мақсадида зирк мевалари август охиридан бошлаб токи сентябрнинг охиригача 15-20 кун интервалда терилди ва экилди. Булардан ташқари кеч кузда ва баҳорда сентябрда терилган ва стратификация қилинган уруғларни экиш муддатлари синаб кўрилди.

Зирк ва наъматак уруғларини стратификациялашда уруғлар ва ювилган дарё куми 1:3 нисбатда аралаштирилди ва экишгача ёғоч яшиқларда сақланди ҳамда доимий равишда намланиб турилди. Зирк уруғларининг унувчанлик даражасини аниқлаш ГОСТ 13056.7–68 (QzDSt 322.15.04.2009) «Семена деревьев и кустарников. Методы определения жизнеспособности» талаблари асосида амалга оширилди.

Кузатиш якунида пайдо бўлган ниҳоллар сони бўйича уларнинг униш кўрсаткичи, вегетация якунида – ниҳолларнинг сақланиш даражаси аниқланди. Вегетация даврида уруғ кўчатларни ўсиш динамикасини ўрганиш учун ҳар ойнинг ўртасида ва вегетация охирида уларнинг баландлиги ва диаметри ўлчаб борилди.

Вегетация охирида тажриба вариантларида ялпи ва стандарт кўчатлар миқдори аниқланди. Зирк уруғ кўчатлари ГОСТ 3317–90 (QzDSt 322.15.04.2009) «Сеянцы деревьев и кустарников» давлат стандарти талабларига биноан баҳоланди.

Кўчатзорда зирк, чаканда ва наъматак уруғларини униши ва ниҳолларни пайдо бўлиш даврида тупроқнинг ҳарорат режими ўрганилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Зирк (**Барбарис**) — *Berberis*. Зирк турлари Зиркдошлар — *Berberidaceae* оиласига мансуб бўлиб, бўйи 3-4 м гача етадиган тиканли бута. Халқ табобатида зирк турларининг илдизи, барги ва меваси ишлатилади. Улар таркибида 0,04—0,9% алкалоидлар, витамин С, каротин, қандлар, органик кислоталар, бўёқ ва бошқа моддалар бор. Алкалоидлардан берберин, облонгин, пальматин ва бошқа алкалоидлар ажратиб олинган. Берберин хлорид алкалоиди қон ивишини оширади, қон босимини пасайтиради ва ўт хайдаш таъсирига эга.

Шунинг учун тиббиётда берберин сульфат хроник гепатит, гепатохолецистит, холецистит ва бошқа жигар касалликларида ҳамда ўт пуфаги касалликларида ўт хайдовчи дори сифатида қўлланилади. Зирк илдизи дамламаси халқ орасида юрак-томир ва меъда касалликларини, невралгияни, бод ва иситмани даволашда қўлланилади.

Зирк ўстириш агротехникаси. Ўзбекистон флорасида Марказий Осиёда тарқалган 8 та зирк турининг 3 таси учрайди: қорақанд зирк (*Berberis oblonga*), қизил зирк (*Berberis integerrima*), тангасимон зирк (*Berberis nummularia*). Қорақанд зирк уруғлари узоқ давом этувчи тиним даврига эгадирлар ва бу ҳол уларнинг уруғкўчатларини етиштиришда

муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради. Уруғларни тиним давридан чиқишига кўмаклашувчи асосий омил – уруғлар экилган тупроқдаги паст ҳарорат (минусли) бўлиб, қаҳратон қиш мавсумидан сўнг, баҳорда ниҳолларнинг қийғос чиқиши кузатилади.

Зирк мевалари сентябр ойининг 2-3 декадаларида тўлиқ пишиб етилади. Зирк уруғларини тўлиқ физиологик етилиши улар меваларини тўлиқ пишиб етилган даврига тўғри келади. Уруғлар тўлиқ етилганлигининг ташқи белгилари - меваларни тўқ қизил, кўкиш-қора рангга киришидир.

Қизил зирк мевалари тўқ қизил рангга кирса, тангасимон зирк мевалари ёрқин пушти қизил рангга, қорақанд зирк мевалари тўқ бинафша-зангори рангга киради. Сентябрьнинг бошларида терилган ва 68 кун стратификация қилинган уруғларнинг тупроқда униш даражаси 8,5% ни ташкил этади ва 1 гектардан 500 минг дона кўчат чиқишини таъминлайди. Сентябрь охирида терилган ва 47 кун мобайнида стратификация қилинган уруғларнинг тупроқда униш даражаси 7,4% ни ва 433,3 минг дона/га уруғкўчатлар чиқишини таъминлайди.

Сентябр бошларида тайёрланган ва 68 кун мобайнида стратификация қилинган қизил зирк уруғлари 11,5% униш кўрсаткичига эга бўлади ва 700 минг дона/га кўчат чиқишини таъминлайди. Сентябрь охирида, яъни мевалар тўлиқ пишиб етилган даврда тайёрланган уруғлар 17,8% тупроқда униш даражасига эга ва улар 1100 минг дона/га кўчат чиқишини таъминлайди.

Сентябр бошларида терилган ва 68 кун мобайнида стратификация қилинган ва ноябрнинг охирида экилган тангасимон зиркнинг уруғлари 10,2 % униш даражасига эга бўлади ва 1083 минг дона /га кўчат чиқишини таъминлайди. Зирк уруғкўчатларини биринчи йили секин ўсишнинг асосий сабабларидан бири – уларнинг биринчи вегетация давомида илдиз тизимини шакллантиришларидир.

Иккинчи вегетация даврида уруғ кўчатларнинг ер устки қисмини ўсиши тезлашади. Сентябрьнинг охирида терилган ва 47 кун стратификация қилиб экилган уруғлар 14% униш даражасига эга бўлади ва 1533 минг дона/га кўчат чиқишини таъминлайди. Зирк уруғларининг физиологик тинч даври эволюция натижаси бўлиб, турларни сақлашга қаратилган. Баҳорда қулай шароитлар юзага келсада, бир қисм уруғлар иккинчи баҳордан униб чиқади. Бу ҳолат табиатда тупроқда доимо уруғ захираси мавжудлигини таъминлайди.

Зирк уруғларини униш даври 31-34 кунни ташкил этади, бу каби уларнинг униш даврининг чўзилганлиги кейинчалик кўчатларнинг таксацион ўсиш кўрсаткичларига ҳам таъсир кўрсатади.

Зирк мевалари сентябр ойининг 2-3 декадаларида тўлиқ пишиб етилади. Зирк меваси 2 қисмдан иборат: юпқа ташқи пўстлоқ ва ички мева ширасидан иборат. Резавор мевалар тўплам (шингил) ҳолида етилади. Тўпламда 8-28 дона резавор мева етилади. 1000 та қорақанд зирк уруғларининг оғирлигини ўзгариш диапозони унчалик катта эмас - 13-16 г атрофида. 1000 та уруғ оғирлиги уруғ сифатига, уруғ терилган вақтга ва она бутанинг ирсий хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Зирк уруғларини қуруқ ҳолда сақлаш даврининг чўзилиши уларнинг униш кўрсаткичларини тобора пасайишга олиб келади. Сентябрьнинг иккинчи ярмида терилган ва шу захоти тупроққа экилган уруғлар, баҳорда энг юқори -27,4% грунт униш кўрсаткичига эга бўладилар, ушбу уруғлар бир йил сақланиб, кузда сепилганда 11,4% грунт униш кўрсаткичига эга бўлади, яъни униш кўрсаткичи 60% га пасаяди. Икки йил

куруқ сақланган уруғларнинг ҳаётий униш қобилияти 16% га пасайиб кетади ва бундай уруғларни кузда экиш баҳорда ниҳоллар чиқишини таъминламайди.

Шундай қилиб, зирк уруғларидан биринчи баҳорнинг ўзидаёқ қийғос ниҳоллар олиш учун уларни денгиз сатҳидан камида 1000 м баландликка бўлган тоғ кўчатзорларида экиш тавсия этилади. Уруғлар сентябрнинг охирида терилган захоти тупроққа 2-3 см чуқурликка экилади, тупроқ намлигини сақлаш мақсадида уруғ экилган қаторлар ёғоч қириндиси билан мулчланади. Тупроқда уруғларнинг унишга тайёргарлик даври икки босқичда: иссиқ ва нам (куз), совуқ ва нам (қиш) шароитларида кечади. Бунда уруғлар ўзига хос табиий стратификация жараёнида бўлишади. Кузда уруғ экилган қаторларда намгарчилик етарли бўлсада (уруғ экилгандан сўнг, улар суғорилади), лекин иккинчи совуқ босқични ўтамасалар, уруғлар баҳорда униб чиқмайди, шу сабабли зирк уруғларини водий шароитларида экиш тавсия этилмайди.

Зирк уруғлари экилган тупроқ қатламининг кунлик ўртача ҳарорати +8⁰га яқинлашганда уруғларнинг униши бошланади, +24⁰С га етганда бу жараён тугайди. Уруғларнинг ёппасига униши тупроқ ҳароратининг +10+15⁰С бўлганда кузатилди. Янги терилган ва сентябрда экилган уруғлар 202 -205 кундан сўнг, бир йил қуруқ сақланган уруғлар 556-559 кундан сўнг униб чиқади. Уруғкўчатларни вегетация охирида сақланиш даражаси 89-93 % ни ташкил этади.

Уруғлар кўчатзорга оралари 60 см. баландлиги 18-20 см қилиб олдиндан тайёрлаб қўйилган эгатларга қўл ёрдамида сепилади. Уруғлар эгат устига кенглиги 10 см ва чуқурлиги 2 см бўлган арикчаларга бир текисда сепиб чиқилади, сўнгра устидан майин тупроқ билан беркитилади. Уруғ экиш нормаси 8 г/м. Уруғ экиб бўлингач, эгат усти махсус валик ёрдамида кучсиз зичланди, бу ҳолат тупроқда ҳосил бўлган бўшлиқларни бартараф этади ва тупроқ намлигини уруғларга кўрсатадиган таъсирини оширади. Экиш ишлари тугагач, эгатлар усти 2-3 см қалинликдаги ёғоч қириндиси билан мулчланди ва бу қатлам уруғлар униб чиққандан сўнг ҳам қолдирилади.

Бу агротехник тадбир тупроқнинг қатқалоқ бўлишига йўл қўймайди ва тупроқ намлигини узоқ вақт бир хил маромда ушлаб туради. Эгатларни бу каби мулчлаш уруғларни биринчи баҳорни ўзидаёқ қийғос униб чиқишини таъминлайди. Уруғлар униб чиқиш ва ниҳоллар пайдо бўлиш даврида табиий ёғингарчилик кам йиллари, кўчатзор эгатлар бўйлаб 1-2 марта суғорилади. Уруғкўчатлар 2-3 йил давомида етиштирилади ва стандарт кўчатлар ҳолатига етказилади

Наъматак (Шиповник) — *Rosa*. Марказий Осиёда ўсадиган 36 та наъматак турларидан 17 таси Ўзбекистон флорасида учрайди. Уларнинг қуйидаги тўртта тури тиббиётда кенг ишлатилади: Беггер наъматаги (*Rosa beggeriana Schrenk*), оддий наъматак (*Rosa canina L.*), Федченко наъматаги (*Rosa fedtshenkoana Rgl*) ва Даргумон наъматак (*Rosa ambigua*). Наъматак турлари раъногулдошлар — *Rosaceae* оиласига мансуб бўлиб, бўйи 1,5—3 м, баъзан 4 м га етадиган тиканли бута.

Наъматак меваси таркибида 4—6%, баъзан 15% гача С витамини, В₂, Р, Е ва К витаминлари, 12—27 мг% каротин, 29% гача органик (лимон, олма ва бошқа) кислоталар, 18% гача қандлар, 3,7% гача пектин, 4,5% гача ошловчи моддалар мавжуд. Наъматак уруғида мой ва бошқа фаол бирикмалар бор. Наъматак турларининг меваси турли витаминлар сақловчи поливитаминли меваларга киради, яъни “табиий витаминлар концентрати” деб аталади. Уруғидан олинган мойи ва мевасининг юмшоқ қисмидан тайёрланган мойли экстракти-каратолин қуйгани, трофик яраларни, экзема, тери

касалликларини, ренген нуридан куйган жойларни, ярали колит ва бошқа касалликларни даволашда ишлатилади.

Наъматак турларининг баъзиларидан витаминли концентратлар, шарбат тайёрланади, витамин С (аскорбин кислота) олинади, курук мевасидан таблетка ва хаб дорилар тайёрланади. Бу дорилар авитаминоз касаллигини даволашда ва унинг олдини олишда ишлатилади. Аскорбин кислота кўпгина комплекс препаратлар таркибига киради.

Наъматакни ўстириш агротехникаси. Наъматак турлари кўп уруғ ва мева бериши билан биргаликда уруғлари кийин унувчи уруғлар қаторига киради.

Ўзбекистон шароитларида наъматак уруғларини тайёрлаш учун август ойининг охири-сентябр бошларида ўсимлик меваси сарғиш-кизғиш ранга ўта бошлаганда йиғилади. Ўсимлик мевалари уруғидан ажратилиб, 1 қисм уруғ 3 қисм ювилган дарё куми билан аралаштирилади, яъни стратификация қилинади. Аралашма 60—70 см чуқурликдаги ўрага солиниб усти ёпилган ҳолда, ҳар 10—15 кунда намлаб аралаштирилиб турилади.

Уруғлар шу усулда стратификация қилинганда уларни унувчанлиги ортади. Тайёрланган уруғлар кузда 30—35 см чуқурликда ҳайдалган, органик ўғит ва фосфорли ўғитлар билан ўғитланган, бороналаб текисланган ерларга (эрта баҳорда), қатор оралиғи 60—70 см ли эгатларга 2 см чуқурликда экиб чиқилади. Экилган уруғларни устига 1 см қалинликда майда кўп йиллик гўнг ёки ёғоч қипиғи билан мулчланади, бу тадбир тупроқ намини сақлашга ёрдам беради. Шу билан бирга ниҳолларни совуқ уришидан асрайди.

Чаканда (Облепиха крушиновидная) — *Hippophae rhamnoides*. Чаканда Жийдадошлар - Elaeagnaceae оиласига мансуб бўлиб, бўйи 4-6 м га етадиган икки уйли бута ёки кичик дарахт. Тиббиётда меваси ва улардан олинadиган чаканда мойи ҳамда барги қўлланилади. Мевалари тўлиқ пишганда, баъзан совуқ тушгандан сўнг йиғилади. Йиғилган мевалари қуритиб ёки қуритмасдан ишлатилади, мой олиш учун заводларга юборилади. Меваси таркибида 450 мг% С витамини, 145 мг% Е, В витаминлари, 60 мг% каротин ва бошқа каротиноидлар, фоли кислота, 9% гача, флавоноидлар, 3,56 % қандлар, 2,64% органик (олма ва вино) кислоталар ва бошқа биологик фаол моддалар бор. Уруғида 12,5% ёғ, 0,28 мг% В витамини, 0,38 мг% витамин В2, 14,3 мг% Е витамини, 0,3 мг% каротин, оқсил ва бошқа фаол бирикмалар бўлади. Мойи ҳам витаминларга (110-165 мг% Е, F ҳамда 40—100 мг % каротин ёки 180-300 мг% каротиноидлар) бой.

Чаканда мойи радиоактив нур таъсиридан зарарланган тери, шиллик қаватлар (қизилўнгач, меъда), меъда ва ўн икки бармоқ ичак яраси, баъзи гинекологик касалликлар ҳамда витаминлар етишмаслигидан келиб чиққан авитаминоз ва бошқа касалликларни даволаш учун қўлланилади.

Чаканда мойи оғриқ қолдирувчи ва ярани тез битирувчи ва тўқималарни регенерациясини тезлаштирувчи таъсирга эга.

Чаканда ўстириш агротехникаси. Чакандани уруғидан кўпайтириш содда усул бўлиб, кўплаб таннархи паст ва мослашувчан кўчатлар етиштириш имконини беради. Чаканда уруғлари курук сақланганда 3 йилгача униш қобилятини йўқотмайди. Уруғларда органик тиним даври бўлмаганлиги сабабли, йилнинг ҳар қандай даврида-кузда янги терилган уруғлар бўлсин, ёки баҳорда курук сақланган уруғлар бўлсин, нам тупроққа экилиши билан 8-12 кунда қийғос униб чиқади.

Уруғкўчатлар етиштириш учун фойдаланиладиган уруғлар соғлом, йирик ва кизғиш мевали, серҳосил буталардан терилади. Чаканда уруғларини тўлиқ физиологик етилиши, улар меваларини тўлиқ пишиб етилиш даврига тўғри келади. Чаканда

уруғларини сентябр-ноябр ойларида териш мумкин. Териб олинган мевалардан шарбати олингач, қолган уруғлар мева пўстлоқлари билан биргаликда куритилади ва вентиляторда совуриб, ғалвирдан элаб, тоза уруғлари ажратиб олинади. Мевалардан уруғларни ажратиб олишда шарбат ажратувчи машиналар ёки қўл ёрдамида ҳаракатланадиган шарбат ажратувчи мосламалардан фойдаланиш мумкин.

Мевалардан шарбат чиқиши 72-80% ни ташкил этади. 1 кг янги терилган мевалардан тоза уруғ чиқиши 10-14 % ташкил этади. Чаканда меваси асосан бир уруғли, камдан кам ҳолларда яхши ривожланмаган иккинчи уруғи ҳам учрайди. Уруғларининг ранги одатда жигар ранг, ялтироқ, узунасига чоки мавжуд. Уруғларнинг узунлиги 4-7 мм, диаметри 2,5-3,5 мм, шаклига кўра чўзинчоқ-овалсимон. 1 кг уруғларида 83-130 минг дона уруғлари бўлади. Кузда сепилган уруғлар 8-12 кунда униб чиқиб, қишги совуқлардан зарарланиши мумкин, шунинг учун уруғларни тупроққа экишнинг энг оптимал муддати-март-апрел ойлари ҳисобланади. Бунда кузда тайёрланган ва баҳоргача куруқ ҳолда сақланган уруғлардан фойдаланилади.

Чаканда уруғларини механик таркибига кўра енгил, қумоқ ва унумдор тупроқларга экиш мақсадга мувофиқдир. Уруғлар кўчатзорга олдиндан тайёрланган, оралиғи 60 см, баландлиги 18-20 см бўлган эгатларга қўл ёрдамида сепилади. Уруғлар эгат устига кенглиги 10 см ва чуқурлиги 2-3 см бўлган арикчаларга бир текисда сепилади, сўнгра майин тупроқ билан бир хил қалинликда беркитилади. Уруғ экиб бўлингач, эгат усти валик ёрдамида енгил зичланади, бу тадбир тупроқда ҳосил бўлган бўшлиқларни бартараф қилади, тупроқ намлигини уруғларга кўрсатадиган таъсирини яхшилади. Сўнгра уруғ экилган эгатлар усти 2-3 см қалинликда ёғоч қириндиси билан қопланади (мульчланади) ва бу қатлам уруғлар униб чиққандан сўнг ҳам қолдирилади. Эгатларни мульчалош тупроқни қатқалоқ бўлишига йўл қўймайди. Тупроқда намни узоқ вақт бир хилда сақланиши уруғларни қийғос унишини ва ювенил ўсимликларни ривожланишини таъминлайди.

Уруғ экиш нормаси 4г/м. Уруғ экиш чуқурлиги 2-3 см. Тавсия этилган усулда уруғ сепиш, келгусида кўчатзордаги кўчатларни парваришлаш жараёнида бажариладиган агротехник тадбирларни механизациялаштиришга имкон беради ва 1 гектар кўчатзорнинг маҳсулот берадиган майдонини 1,7 минг м² бўлишини таъминлайди. Уруғлар экиб бўлингач, эгатлар захлатиб суғорилади.

Уруғларни униш даври ва ниҳолларни пайдо бўлиш даврида ёғингарчилик етарли бўлмаган ҳолларда эгатлар тез-тез суғорилади. Тупроқнинг устки қатламини доимо нам ҳолда ушлаб туриш нафақат уруғларни қийғос униб чиқишини, балки унаётган уруғларни ва ёш ниҳолларни тупроқ юзасига осонлик билан чиқишини таъминлайди. Чаканда мезогигрофит ўсимлик, шу сабабли ҳам унинг уруғкўчатларини етиштириш даврида тупроқ намлиги 60-70 % даражада ушлаб турилади, бу эса вегетация даврида 14-16 та суғоришни амалга оширишни тақозо этади: майда - учта, июнда - тўртта, июлда-тўртта, августда - 4 та ва сентябрда-битта. Суғоришлар орасидаги муддат 7-8 кунни ташкил этади. Суғоришдан сўнг, тупроқ чопиқ учун етилгач, қатор ораларидаги тупроқ юмшатилади, эгатлар бегона ўтлардан тозаланади, жами вегетация даврида бу агротехник тадбир 6-8 мартагача ўтказилади.

Хулосалар:

1. Зирк уруғларини физиологик жиҳатдан етилиши сентябр ойининг иккинчи ярмида содир бўлади. Қораканд зирк ниҳолларини баҳорда қийғос униши учун зирк

уруғларини сентябр охирида териш ва меваларидан ажратиб олингач дарҳол тупроққа сепиш тавсия этилади.

2. Қизил ва тангасимон зирк уруғларини баҳорда қийғос унишига эришиш учун сентябрь охирида терилган уруғларни 55-60 кун стратификация қилиш ва кеч кузда тупроққа сепиш тавсия этилади.

3. Чаканда кўчатзорида вегетация давомида тавсия этилган агротехник тадбирларга риоя қилиб парваришланганда бир йилда стандарт кўчат даражасига етказилади ва доимий жойига ўтказиш учун яроқли ҳисобланади.

4. Наъматак мевалари уруғидан ажратилиб, 1 қисм уруғ 3 қисм ювилган дарё қуми билан аралаштирилади, яъни стратификация қилинади. Аралашма 60—70 см чуқурликдаги ўрага солиниб усти ёпилган ҳолда, ҳар 10—15 кунда намлаб аралаштирилиб турилади. Уруғлар шу усулда стратификация қилинганда уларни унувчанлиги ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бердиев Э.Т., Турдиев С.А., Чоршанбиев Ф.М. Ўрмондан кўшимча фойдаланиш (ўқув кўлланма). –Тошкент, Тошкент, 2023, ЎзР Давлат матбуот кўмитасининг 21-3540 сонли гувоҳномаси асосида ТошДАУ Таҳририят нашриёт бўлимининг РИЗОГРАФ аппаратида чоп этилган Минитипографияси, –2023.–152 б.
2. Чоршанбиев Ф.М. Зирк (монография) – Тошкент, «Наврўз» нашриёти, 2018.–118 б.
3. Бердиев Э.Т. Ўзбекистонда чаканда ўстириш (монография).– Тошкент, ЎзР ФА Минитипографияси, 2015. – 172 б.
4. Бердиев Э.Т. Наъматак – табиий витаминлар хазинаси (монография). –Тошкент, ТошДАУ таҳририят-нашриёт бўлими, Тошкент, 2019 –131 б.